

KIMYOVIY TEXNOLOGIYA FANIGA OID MATERIALLARNI TANLASH
PRINTSIPLARI

Yunusov Mirzoxid Mirzakarimovich

Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrası katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD).

G-mail: mirza2335mail@gmail.com Telefon: (97)0400720

Annotatsiya: Ushbu maqolada takomillashgan "kimyoviy texnologiya" faniga oid tanlangan materiallarni ta'lim jarayoniga tadbiriq etish yo'llari, takomillashtirish vositalari, ularning yutuq va kamchiliklari haqida fikr yuritiladi. Fanni takomillashtirishda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi munosabatlar taxlil qilinadi, kimyoviy texnologiya faniga oid materiallarni tanlash printsiplari tanlab olinadi.

Kalit so'zlar: pedagogika, didaktika, metodika, bilim, ko'nikma, psixologiya kimyoviy texnologiya.

Аннотация: В статье рассматриваются пути применения избранных материалов, относящихся к совершенствованию науки «Химическая технология» в учебном процессе, средства совершенствования, их достижения и недостатки. В совершенствовании науки анализируются взаимоотношения учителя и ученика, выбираются принципы выбора материалов, связанных с наукой химической технологии.

Ключевые слова: педагогика, дидактика, методика, знания, умения, психология, химическая технология.

Abstract: The article discusses the ways of using selected materials related to improving the science of "Chemical Technology" in the educational process, means of improvement, their achievements and disadvantages. In improving science, the relationship between teacher and student is analyzed, principles for choosing materials related to the science of chemical technology are selected.

Key words: pedagogy, didactics, methodology, knowledge, skills, psychology, chemical technology.

Kirish

Keyingi yillarda ma'lum vaqtlardan beri samarali sanalgan va o'ziga xos yo'nalish kasb etgan, professor-o'qituvchilar tomonidan yaxshi o'zlashtirilgan an'anaviy ta'lim o'zini oqlamayotgandek. An'anaviy ta'lim zamonaviy bilimlarni to'liq egallash va fanni o'zlashtirish uchun yetarli darajada emasligi kundan-kunga o'z isbotini topmoqda. Shuning uchun ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga ehtiyoj tug'ildi.

Adabiyotlar tahlili

Dastlab pedagogik texnologiya deganda faqat o'quv jarayonida tarqatma materiallar, audio - vizual vositalar, kadaskoplardan foydalanish tushunilgan bo'lsa, bugungi kunda biz bu tushunchani samarali dars mashg'ulotlarini tashkil etishda professor-o'qituvchi o'z maqsadiga erishishi uchun bajaradigan har qanday faoliyatlar yig'indisi sifatida tushinishimiz mumkin. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish deganda professor-o'qituvchi o'z fanining mazmun-mohiyatini talabalarga yetkazib bera olishi uchun o'quv jarayonini loyihalashda bajaradigan amallarini tartibli rejalashtirish jarayonini tushinishimiz mumkin. [1; 19-21 b.]. Sanoat miqyosidagi texnologiya bu maxsulot ishlab chiqarish uchun oldindan belgilab berilgan aniq reja asosida xarakterlar yig'indisi bo'lsa, ta'lim jarayonida pedagog texnologik jayaronni amalga oshirishda o'z oldiga komil insonni tarbiyalash

maqsadini qo'ygan holda, pedagogik maqsad va faoliyat uyg'unligini ta'minlay olishi lozimligini tushunamiz. Pedagogik texnologiya puxta o'zlashtirilgan pedagogik bilimlarga tayanilgan holda tashkil etilgan yuksak samarador pedagogik faoliyat jarayonidir [2; 18-19 b.].

Tadqiqot metodologiyasi

Kimyoviy texnologiya fanini xam o'rganish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim sifatini oshishiga samarali xizmat qiladi. Ta'lim sifatining oshishi esa ta'lim jarayonining takomillashuviga olib keladi [3; 12-b.]. Ta'lim jarayonining takomillashuvi bo'lajak kadrlar uchun nihoyatda foydali bo'lib, quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- Bo'lajak mutaxassislarining bilim va ko'nikma darajasining oshishi demokratiya va erkin fikrlashga yordam beradi.
- Yetuk intellektual salohiyat barcha sohalarning rivojlanishiga olib keladi.
- Ijodiy ishlab chiqarish va sotsial rivojlanishni yaxshilaydi.
- Texnologik jarayonlarning rivojiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.
- Bo'lajak kadrlarning zamonaviy talablarga moslik darajasini oshiradi.
- Bilimlar va madaniyatning o'zaro almashinuviga keng yo'l ochadi.

Bugungi kunda kelib, aksariyat pedagoglar o'z oldiga ta'lim jarayonini takomillashtirishni asosiy maqsad qilib qo'ymoqdalar.

Pedagogik jarayonda ta'lim uchun maqsadni to'g'ri qo'yish nihoyatda muhim omil sanalib, aynan to'g'ri qo'yilgan maqsad kelajakda ijobiy natijaga erishishga yordam beradi. Klarin M.V. fikri bo'yicha o'qituvchilar tomonidan maqsadlarni belgilashning o'ziga xos usullari quyidagilardan iborat:

1. O'quv materiallarining rejasidan kelib chiqib, maqsadni belgilash.
2. Maqsadni o'qituvchi faoliyati orqali aniqlash.
3. Talabaning intellektual, emotsional, shaxsiy rivojlanishi ichki jarayonlari va qonuniyatlari orqali o'quv maqsadini qo'yish [4; 21-b].

Dars mashg'ulotini o'tish va bilim va ko'nikma olishning o'zaro aloqadorligini ta'minlaydigan, ta'lim jarayoni va uni amalga oshirish shartlarini ta'riflaydigan, ta'lim jarayoni uchun umumiy bo'lgan qonuniyatlarni aniqlaydigan, ularni ta'riflaydigan va takomillashtiradigan soha bu didaktikadir. Buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiy bu tushunchani «Buyuk didaktika» (1657-yil) nomli mashhur asarida tilga oladi [5; 53-54 b.]. Komenskiy «didaktika bu faqat ta'limgina emas, balki tarbiyalash ham» deb ta'kidlaydi. Didaktikaga ta'limning mazmunli va jarayonli jihatlarini birgalikda o'rganish xosdir. Didaktika ta'lim jarayonini faqatgina o'rganish ob'yekti sifatidagina emas, balki ilmiy asoslangan loyihalashtirish ob'yekti sifatida qaraydi [6; 21-b.].

Olimlarning fikrlarini tahlil qilar ekanmiz zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining bilimi va metodikasi bir-birini to'ldirishi jixati mavjud bo'lishi shart bo'lishi asosiy tarkibiy qismlari ekanligini ta'kidlashimiz kerak. Chunki bugungi kunda fanlar nihoyatda murakkablashib ketdiki, yetarlicha bilimga ega bo'lmagan o'qituvchi har qancha texnologiya va metodni qo'llamasin muvaffaqiyatga erisha olmaydi. O'qituvchi fanini qanchalik zo'r bilmasin, o'zida bor bilimni talabaga yetkazishda xal xil usul va vositalardan foydalanmas ekan o'quv mashg'ulot jarayonida muvaffaqiyatga erishishga qiynaladi. O'qituvchi mashg'ulot jarayonida ko'zlagan maqsadiga erishishi uchun talabalarning bilimi, psixologik jihatlarini, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi, ma'lumotlarni qabul qilish darajasini inobatga olgan holda, mashg'ulot bosqichlarini to'g'ri tashkil qila olishi, o'zining pedagogik faoliyatini o'quv jarayonidagi motivatsiya, bilish faoliyati va boshqarish faoliyatini

jamlagan holda, bir butun tizim sifatida shakllantira olishi nihoyatda muhim sanaladi. Ta'lim beruvchining qanday sifatlarga ega bo'lishi kerakligi haqida bizda azaldan turli-tuman fikrlar mavjud bo'lib, ularning barchasi ta'lim beruvchiga nisbatan juda yuqori talablarni qo'yadi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim jarayonining boshqaruvchisi hisoblangan O'qituvchi (pedagog)ga qanday talablarni qo'yish mumkin?

1. Yuqori intellektual salohiyatga ega bo'lishi va o'z fanini juda yaxshi bilishi;
2. Ilm-fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo'lishi, o'quv mashg'ulot jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olishi;
3. O'z ustida tinimsiz ishlashi, bilimi va salohiyatini oshirib borishi, chet tillarini bilishi va rivojlangan mamlakatlardagi ta'lim sohasidagi yangiliklar, o'z fani bo'yicha erishilayotgan yutuqlar haqida ma'lumotga ega bo'lishi va bu yangiliklarni o'z faoliyatida qo'llay olishi;
4. Respublikamizda va ijtimoiy hayotimizda ro'y berayotgan yangiliklar va islohotlar haqida bilishi va ularning mazmun-mohiyatini talabalariga yetkazib bera olishi;
5. Talaba psixologiyasini to'la tushunishga harakat qilishi, ta'lim jarayonida berilayotgan topshiriqlari va talabaga berayotgan jazolarini tanlashda talabaning psixologik jihatlarini inobatga olishi;
6. Har bir mashg'ulot uchun mos kela oladigan o'quv mashg'ulotining usuli, shakli, va vositasini to'g'ri tanlay olishi va undan unumli foydalana olishi;
7. O'qituvchi mashg'ulot sifatini oshirish uchun zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni bilishi va mashg'ulotlarda ulardan foydalana olishi;
8. O'qituvchi ijodkor bo'lishi, nafaqat mavjud usullardan foydalanishi, balki o'zi ham yangicha usul, metodlar, va texnologiyalarni yarata olishi;
9. Muloqotda yuqori kommunikativ qobiliyatga ega bo'lishi va nutq madaniyati qoidalariga to'la amal qilishi, bu jihatni talabalarda ham rivojlantira borishi lozim.

Dars mashg'ulotlari yoki talaba bilan muloqot vaqtida o'z fikrini aniq va tushunarli qilib bayon qila olishi o'qituvchi faoliyati samaradorligiga erishishda muhim omil sanaladi. O'qituvchining pedagogik nazokat talabalariga mos ravishda kiyinishi va o'z xatti-harakatlari bilan talabalarga o'rnak bo'la olishi ham nihoyatda muhim hisoblanadi.

Didaktik jarayonda o'qituvchi tomonidan pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari o'rganilib chiqilgandan so'ng, ularni amaliyotga tadbiq etish, ya'ni nazariyadan amaliyotga adaptatsiya qilish jarayonida juda ko'plab qiyinchiliklar yuzaga keladi. Nazariya ta'lim jarayonini tashkillashtirishga qaratilgan bo'lsa, texnologiya esa ta'lim jarayoni xarakteristikasi mohiyatini amalga oshirishga imkon beradigan protsessual aspektlarni aniqlashtirishdir. Ta'limda „texnologiya“ va „metodika“ tushunchalarini farqlash nihoyatda muhim sanaladi. Texnologiya-metodikani amalga oshirish shaklidir. S.I.Zmeyeraning fikricha ta'lim texnologiyasi ta'lim metodikasidan quyidagi jihatlariga ko'ra farq qiladi:

- ta'lim jarayonining hamma bosqichlarida tarkibiy qismlarning tizimli o'zaro ta'siri amalga oshadi;
- ta'lim jarayonini amalga oshirish va tashkillashtirishda barcha asosiy jarayonlarga aniqlik kiritiladi;
- ta'lim jarayoni ishtirokchilarining asosiy xarakteristikasi va ko'rsatkichlari aniqlanadi;
- ta'limni amalga oshirishda qo'yilgan maqsadlarning aniqligi kafolatlanadi.

Ta'lim jarayonini tashkillashtirish haqidagi bilimlar dastlab paydo bo'lgan vaqtlardayoq I.G.Pestalotstsi ta'lim jarayonining amaliy qismiga e'tibor qaratadi va bunda metodning ahamiyatini ta'kidlab o'tadi: "To'g'ri metodga amal qilgan kishi, hattoki o'zi bilmaydigan narsani ham o'qitishi mumkin. O'qituvchi kuchsiz bo'lishi mumkin, lekin metodika kuchli bo'lishi kerak!". Bu fikrni inkor etuvchi fikrni esa, P.K.Kapterev yozgan: "Agar metod – ta'limning asosi degan dunyoqarash tarafdori bo'ladigan bo'lsak, o'qituvchi ikkinchi darajada ahamiyatli bo'lib qoladiku." [7; 10-17 b.].

Talabalarda ilmiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ilmiy bilimlarni berish, ularda ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan ongli munosabatni qaror toptirish.
2. Mavjud bilimlardan amaliyotda foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirish.
3. Bilimlarini doimiy ravishda boyitib borishga intilish tuyg'usini shakllantirish.
4. Bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan psixologik qobiliyatlar (nutq, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy hayol) va xususiyatlar (aniq maqsadga intilish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur yuritish, o'z fikrini asoslash, mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish, guruhlashtirish, mantiqiy xulosalar chiqarish va hokazolar)ni rivojlantirish [8; 25-b.].

Pedagogik texnologiya ta'lim amaliyotida uchta darajaga bo'linadi:

1. Umumiy pedagogik daraja - o'quv tarbiya jarayoning yaxlit tizimliliigi, uzluksiz ta'lim tizimining muayyan bir bosqichidagi texnologiyaning umumiy qonuniyatlarini, ilmiy-nazariy asoslari va tamoyillarini ifodalaydi.
2. Xususiy metodik daraja- pedagogik texnologiyaning muayyan bir fanni o'qitish uchun lozim bo'lgan ta'lim mazmuni, o'qitish vositalari, metodlari va shakllarini ifodalaydi.
3. Lokal (modul) daraja – o'quv jarayonining ma'lum bir qismining didaktik va tarbiyaviy maqsadini hal qilishga qaratilgan texnologiya.

Ta'lim jarayonida talabalarining o'zlashtirish darajalari o'rgangan olimlarni fikrlarini hisobga olgan holda Professor N.Saydahmedov talabalarining o'quv materiallarini o'zlashtirish faoliyatini 4 ta darajaga bo'ldi:

1. Tashqi ko'rsatma ta'siridagi harakat (Tanishuv).
2. Xotira asosidagi harakat (Algoritm).
3. Nostandart vaziyatdagi mahsuldor harakat (Evristik).
4. Faoliyatning yangi qirralarini tadqiq qiluvchi mahsuldor harakat (Ijodiy) [9;140-141 b.].

Bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati bo'yicha ta'lim maqsadlarining tashxislanuvchanligi o'zlashtirishning zaruriy darajalarini aniqlashtirishni talab etar ekan, birinchi navbatda talabalarining bo'lajak faoliyatiga va mutaxassislik mahoratiga qo'yilgan talablar e'tiborga olinadi. [9; 141-b.].

Zamonaviy ta'lim muassalalarining asosiy vazifasi jamiyat rivojlanish jarayoniga mos o'zgarishlarga moslashgan hayotga talabalarni tayyorlash uchun mos bo'lgan bilimlarni berishdir. Talabaga nafaqat bilim berish, balki bilim olishni mustaqil amalga oshirishga o'rgatish kerak, talabaning barcha imkoniyatlarini ishga solib, uning rivojlanish potentsialini to'la ishga solishdir. Ta'lim jarayonida eng muhimi bilim, faoliyat va o'quv dasturining hamjihatlikda tashkil etilishi, bu uyg'unlikning o'quv maqsadiga to'la mos kelishidir. O'quv maqsadi asosan quyidagi bir-biriga to'la mos kelishi kerak bo'lgan tarkibiy qismlar:

1-rasm. O'quv maqsadining tarkibiy qismlari.

Zamon talabiga to'la mos keladigan zamonaviy dars mashg'ulotlarni tashkil qilish uchun yetuk fikrlaydigan zamonaviy o'qituvchilar kerak bo'ladi. Insonning kelajakda erishadigan muvafaqiyati zamonaviy dunyoda uning harakati mustaqil fikr yuritishi, chuqur fikrlab biror soha yuzasidan muayyan xulosaga kelishi va ana shu xulosa asosida o'z faoliyatini amalga oshirishidir.

Kimyoviy texnologiya fanini o'qitishni takomillashtirish uchun talabalarga faqat ma'lumotlarni yodlatish va tushuntirish emas, balki ularda ijodkorlikni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Bunda qo'llaydigan har bir usulimiz talabalarning qiziqishi va qobiliyatlarini inobatga olgan holda qo'llanilishi lozim. Abu Ali ibn Sino: "Har bir talaba o'z iqtidori va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda muayyan sohalaridagi bilimlarni o'zlashtirishni xohlaydi. Ularning xohishlarini inobatga olmaslik, o'quv jarayonini samarasiz bo'lishiga olib keladi."

2-rasm. Kimyoviy texnologiyani o'qitishni takomillashtirish vositalari

Ta'lim texnologiyalardan foydalanib kimyoviy texnologiyani o'qitishda dars mashg'ulotining turli bosqichlarida foydalanish mumkin:

1-bosqich. Dastlabki bilimlarni egallash bosqichi-bunda evristik suhbatlar, muammoli ma'ruza usullaridan foydalanish mumkin;

2-bosqich. Bilimlarni nazorat qilish jarayonida-testlar va topshiriqlar ko'rinishida amalga oshiriladi.

3-bosqich. Olingan bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash bosqichida-turli xil didaktik o'yinlar ko'rinishida amalga oshadi.

Ta'lim texnologiyalarni maqsadiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- Bilim olishga ishtiyoqni oshiradigan ta'lim texnologiyalar: test. Test natijasi sifatida talaba o'z bilimlarining yetarli emasligini va yanada ko'proq bilim olishi kerakligini tushunadi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- Fanga bo'lgan qiziqishni oshiradigan ta'lim texnologiyalar: ko'rgazmali ta'lim texnologiyalar va o'yinli ta'lim texnologiyalar kiradi.
- Olingan bilimlarni noto'g'ri talqin qilinishining oldini oladigan ta'lim texnologiyalar: jarayonli topshiriqlar ko'rinishidagi ta'lim texnologiyalar kiradi.
- Olingan bilimlarni mustahkamlaydigan ta'lim texnologiyalar. aniq jarayonlarni tahlil qiladigan va misollar yechish ko'rinishidagi ta'lim texnologiyalar kiradi.
- Olingan bilimlarni amalda qo'llashga imkon beradigan ta'lim texnologiyalar. ishbop o'yinli ta'lim texnologiyalar kiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishlarida ta'limning usul, shakl va vositalarini takomillashtirish orqali ta'lim sifatini oshirish lozim ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Har bir fandan to'laqonli qobiliyat hamma talabada ham mavjud emas. Muayyan fanga bo'lgan qiziqishni albatta, talabaning o'sha fandan mavjud bo'lgan qobiliyati belgilab beradi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishi, yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lishi yoshlarimizdan fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi.

Xulosa

Yuqoridagi taxlillardan kelib chiqib takomillashgan "Kimyoviy texnologiya" faniga oid materiallarni tanlash printsiplari quyidagilardan iborat.

- 1) Kimyoviy texnologiya kursida kimyo fani va sanoatining rivojlanishi natijasida qo'lga kiritilayotgan yangi ilmiy yutuqlarni aks ettirish;
- 2) Kimyoviy texnologiya va kimyo fanlarining o'zaro uzviy aloqasi orqali Kimyo sanoatining hozirgi kundagi xaqiqiy xolatini ilmiy asoslangan manzarasini yaratishga xizmat qiluvchi bilimlar xazinasini yaqqolroq ifodalash;
- 3) Ilmiy texnik taraqqiyot kimyo sanoatining rivojlanishini mazmun va mohiyati jihatidan kimyoviy poydevor ekanligiga suyangan xolda sharhlash;
- 4) Tabiiy, ilmiy, pedagogik va psixologik uyg'unlashuv asosida kimyoviy texnologiya kursi negizini chuqurroq anglatish;
- 5) Kimyo sanoatining rivojlanishi ijobiy najijalari bilan bir qatorda atrof-muhit musaffoligi muxofazasiga salbiy ta'sirlari xaqida ma'lumotlar berib, ekologik ta'lim tarbiyani amalga oshirish.
- 6) Kimyoning oziq-ovqat, energiya ta'minoti va sog'liqni saqlash borasidagi global xizmatini kimyogarlarga chuqurroq tushuntirish uchun o'quv-didaktik materiallar tanlandi va tavsiya qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi (darslik). T., (Fan va texnologiya), 2008, -288 b.
2. Кузурман В.А., Задорожний И.В. Методика преподавания химии.- Владимир:(ВЛДУ),2017,- 88 с.
3. Raxmatullayev N.G'., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent:(Iqtisodiyot – Moliya), 2013 – 320 b.
4. Васильева, П.Д. Методика преподавания химии: учебное пособие / П.Д. Васильева. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2012,-102 с.
5. To'xtaxodjayeva M.X., Nishonova S., Hasanboyev J., Usmonboyeva M., Madiyarova S., Qoldibekova A., Nishonova N., Sayidahmedov N.; Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi): Toshkent: (O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati) nashriyoti, 2010, - 400 b.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

6. Asqarova O'.M., Xayitboyev M., Nishonov M.S. *Pedagogika*. Toshkent: (Talqin), 2008, - 288 b.
7. Касаткина Н.Э., Градусова Т.К. “Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза”- Кемерово: (I Друг), 2011.- 237 с.
8. Исламгулова С.К. *Технологизация процесса обучения в школе*. Алматы: (Творческая педагогика), 2003, -251 с.
9. Н.Т. Omonov, N.X. Xo'jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” Toshkent: “Iqtisod-Moliya”. 2009 y.-240 b.
10. Oljayevna O. F., Orifjonovna M. *Maktabgacha ta'lim tarbiyachi pedagogining pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi //Prospects and main trends in modern science*. – 2024. – т. 2. – №. 16. – с. 11-13.
11. Oljayevna O'. F., Orifjonovna M. *Oliy ta'limda bo'lajak tarbiyachilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish //Innovative achievements in science 2024*. – 2024. – т. 3. – №. 34. – с. 30-31.